

Ingeniería Didáctica: Un Enfoque para la Innovación en la Enseñanza de las Matemáticas

Ing. Sergio Leal Ramirez
02/11/2024

Contenido	
Palabras claves	3
Introducción	4
Principales influencias	5
Definición de la ingeniería didáctica	5
Definición de ingeniería didáctica según otros autores	6
Fundamentos de la ingeniería didáctica	7
Aplicaciones de la ingeniería didáctica	8
Ciclo de la ingeniería didáctica	9
Retos y limitaciones	10
Aplicaciones de la ingeniería didáctica en la enseñanza de las matemáticas	10
Caso de aplicación de Ingeniería Didáctica	14
Conclusión	16

“Ingeniería Didáctica: Un Enfoque para la Innovación en la Enseñanza de las Matemáticas”

Ing. Sergio Leal Ramírez. Profesor Instructor, Universidad de la Habana,
La Habana, Cuba.

Correo electrónico: sergioleal36@gmail.com

Orcid: <https://0000-0002-7701-2910>

Resumen

La ingeniería didáctica es una metodología de investigación y diseño pedagógico que busca desarrollar y validar estrategias de enseñanza orientadas a resolver problemas específicos de aprendizaje, especialmente en matemáticas. Este enfoque, introducido por Michèle Artigue en los años 80 y basado en la Teoría de las Situaciones Didácticas de Guy Brousseau, permite una integración continua entre teoría y práctica. A través de un ciclo iterativo de diseño, experimentación, análisis y ajuste, la ingeniería didáctica facilita el aprendizaje de conceptos abstractos mediante situaciones que fomentan la interacción activa del estudiante. Influencias clave, como el constructivismo de Piaget y el uso de métodos experimentales, subrayan la importancia de la retroalimentación constante para mejorar la comprensión del estudiante.

Entre los principios fundamentales de esta metodología se encuentran la contextualización del aprendizaje, la iteración entre teoría y práctica, y la evaluación integral del proceso y resultado de aprendizaje. Aplicada principalmente en educación matemática, la ingeniería didáctica también ha demostrado efectividad en la enseñanza de ciencias. No obstante, enfrenta desafíos como la resistencia al cambio por parte del profesorado y las limitaciones de tiempo y recursos. La ingeniería didáctica sigue siendo un enfoque valioso en innovación educativa, contribuyendo al diseño de entornos de aprendizaje dinámicos y efectivos que adaptan la enseñanza a las necesidades específicas de cada contexto.

Palabras claves: ingeniería didáctica, metodología, innovación educativa

Introducción

La ingeniería didáctica es una metodología de investigación y diseño pedagógico que tiene como objetivo desarrollar y validar situaciones de enseñanza basadas en la resolución de problemas específicos del aprendizaje. Este enfoque ha cobrado relevancia en la enseñanza de las matemáticas, donde se plantea como una estrategia innovadora para abordar las dificultades inherentes al aprendizaje de conceptos abstractos. La ingeniería didáctica no solo promueve la creación de nuevos materiales y metodologías, sino que también incluye un análisis riguroso de los resultados obtenidos, permitiendo una retroalimentación constante para mejorar las prácticas educativas.

Se originó como un enfoque metodológico en el campo de la didáctica de las matemáticas, impulsada principalmente por la investigadora francesa Michèle Artigue en la década de 1980. Surgió en respuesta a la necesidad de contar con una herramienta que articulara la investigación teórica en didáctica con la práctica educativa en el aula, basándose en el marco conceptual de la Teoría de las Situaciones Didácticas de Guy Brousseau (1986).

La motivación para su desarrollo provino de las limitaciones observadas en los métodos tradicionales de investigación educativa y su aplicación en la enseñanza de las matemáticas. Los investigadores comenzaron a reconocer la necesidad de una metodología que no solo investigara fenómenos educativos, sino que también interviniera directamente en el diseño, implementación y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Principales influencias

El origen de la ingeniería didáctica se sitúa dentro de la escuela francesa de didáctica de las matemáticas, influenciada por teorías epistemológicas y psicológicas clave, como:

- Teoría de las Situaciones Didácticas de Guy Brousseau (1986): Establece que el aprendizaje ocurre cuando los estudiantes interactúan activamente con situaciones diseñadas para generar conocimiento. Para comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesario diseñar situaciones que activen los procesos cognitivos de los estudiantes.
- Constructivismo de Jean Piaget (1970): La idea de que los estudiantes construyen activamente su conocimiento a través de la interacción con el entorno educativo fue una influencia clave en la ingeniería didáctica, que promueve la construcción del conocimiento a partir de la resolución de problemas.
- Investigación experimental: Artigue también se inspiró en los métodos experimentales propios de las ciencias duras, basándose en un enfoque de prueba y error para ajustar los diseños didácticos a las necesidades de aprendizaje observadas en contextos reales.

Definición de la ingeniería didáctica

La ingeniería didáctica se define como una metodología de investigación y desarrollo pedagógico centrada en el diseño, experimentación y análisis de situaciones didácticas para mejorar la enseñanza de conceptos complejos. Según Artigue (1992), es "un enfoque experimental que permite la creación y evaluación de dispositivos de

enseñanza, basados en teorías educativas, cuyo objetivo es mejorar la comprensión de los estudiantes sobre conceptos específicos". A diferencia de los métodos tradicionales de diseño curricular, la ingeniería didáctica sigue un proceso iterativo que involucra una retroalimentación constante entre la teoría y la práctica. El objetivo no es solo desarrollar herramientas o actividades de enseñanza, sino también validar su eficacia a través de la observación directa de su implementación en el aula (Godino & Font, 2017).

Definición de ingeniería didáctica según otros autores

A continuación, se presentan algunas definiciones de ingeniería didáctica según diferentes autores destacados en el campo de la educación matemática y la innovación educativa:

- Brousseau (1997): Guy Brousseau, quien desarrolló la teoría de las situaciones didácticas, contribuyó a la base teórica de la ingeniería didáctica, describiéndola como una metodología que "permite analizar las condiciones en las que se dan los aprendizajes matemáticos y prever el comportamiento de los alumnos mediante la construcción de situaciones didácticas". Brousseau considera que la ingeniería didáctica busca comprender cómo se desarrollan los conocimientos y cómo los estudiantes interactúan con los contenidos y el contexto de aprendizaje.
- Sensevy (2007): Gérard Sensevy define la ingeniería didáctica como un "método de investigación cualitativa en el que el investigador-diseñador crea un dispositivo didáctico particular para probar hipótesis pedagógicas". Para Sensevy, el proceso implica una serie de fases: diseño, implementación, análisis y, a veces, una reelaboración de la secuencia didáctica para optimizar los resultados de aprendizaje.

- Perrin-Glorian, 2008: Perrin-Glorian amplía la visión de la ingeniería didáctica, viéndola como un "proceso de investigación iterativo que permite entender la complejidad de los fenómenos de enseñanza y aprendizaje a través de un diseño cuidadoso de actividades". La autora destaca la importancia del ciclo de prueba y ajuste que caracteriza la ingeniería didáctica y el papel de este enfoque en la innovación educativa.
- Godino (2003): Juan D. Godino, conocido por su trabajo en la teoría de los objetos matemáticos, describe la ingeniería didáctica como una metodología que "implica diseñar, desarrollar y evaluar intervenciones educativas basadas en modelos teóricos, con el fin de mejorar la comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje". Según Godino, este enfoque permite una investigación aplicada que facilita la mejora de la práctica educativa en el aula.

El autor define la ingeniería didáctica como un enfoque de investigación en el campo de la educación, en la didáctica de las matemáticas, que se centra en el diseño, implementación y análisis de secuencias de enseñanza con el objetivo de mejorar los procesos de aprendizaje. Este enfoque combina teoría y práctica, ya que implica la creación de actividades didácticas basadas en principios teóricos, su aplicación en contextos reales de enseñanza y la evaluación de sus resultados para comprender cómo se generan los conocimientos en los estudiantes.

Fundamentos de la ingeniería didáctica

La ingeniería didáctica está fundamentada en varias teorías educativas y modelos de aprendizaje. Uno de los pilares principales es la Teoría de Situaciones Didácticas (Brousseau, 1998), que postula que el aprendizaje se da cuando los estudiantes

interactúan con problemas diseñados para hacer emerger conceptos matemáticos o científicos. Este enfoque sitúa al estudiante en el centro del proceso de enseñanza, enfatizando la importancia de su actividad cognitiva en la construcción del conocimiento.

Los fundamentos teóricos de la ingeniería didáctica pueden resumirse en cuatro principios clave:

Contextualización del aprendizaje: Crear situaciones didácticas relevantes y significativas, donde los conceptos emerjan de forma natural y contextualizada.

Interacción entre teoría y práctica: La ingeniería didáctica propone un ciclo iterativo de diseño, implementación y evaluación de las situaciones de enseñanza, ajustándose continuamente en función de los resultados observados (Artigue, 2009).

Análisis a priori y a posteriori: El análisis a priori anticipa los problemas que pueden surgir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que el análisis a posteriori evalúa los resultados tras la implementación, identificando las discrepancias entre predicciones teóricas y observaciones empíricas (Balacheff, 1995).

Evaluación del proceso y el resultado: La ingeniería didáctica no solo evalúa los resultados de aprendizaje, sino también el proceso por el cual los estudiantes llegan a esos resultados, analizando interacciones, estrategias cognitivas y la evolución del pensamiento matemático o científico (Sensevy, 2018).

Aplicaciones de la ingeniería didáctica

La ingeniería didáctica ha sido ampliamente utilizada en la enseñanza de las matemáticas, donde ha demostrado ser particularmente eficaz para abordar problemas complejos de aprendizaje. Por ejemplo, Godino et al. (2017) aplicaron la ingeniería

didáctica para enseñar conceptos de álgebra abstracta en educación secundaria. Utilizando secuencias didácticas diseñadas a partir de análisis teóricos, los autores observaron una mejora significativa en la comprensión conceptual de los estudiantes, demostrando la eficacia de este enfoque.

Otro campo de aplicación relevante es la enseñanza de las ciencias. Bednarz y Proulx (2020) describen cómo la ingeniería didáctica se ha empleado para el diseño de secuencias didácticas que promueven el aprendizaje de la física a través de experimentos interactivos. Estas secuencias permiten a los estudiantes explorar conceptos científicos mediante la manipulación de variables en tiempo real, lo que facilita la comprensión de fenómenos abstractos como la gravedad o la termodinámica.

Ciclo de la ingeniería didáctica

El proceso de la ingeniería didáctica sigue un ciclo iterativo que puede dividirse en cuatro fases principales (Artigue, 2011):

1. **Análisis preliminar:** Identificación del problema de aprendizaje y selección del marco teórico adecuado. Aquí se anticipan las dificultades que los estudiantes podrían enfrentar en el proceso de aprendizaje.
2. **Diseño de la situación didáctica:** Creación de una secuencia didáctica basada en las teorías seleccionadas, con tareas y actividades diseñadas para que los estudiantes exploren y comprendan los conceptos clave.
3. **Experimentación:** Implementación de la secuencia en un entorno real de aprendizaje, permitiendo la observación directa del comportamiento de los estudiantes frente a las tareas propuestas.

4. **Análisis retrospectivo:** Evaluación de los resultados obtenidos, tanto en términos de la eficacia del diseño como del impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Esta fase incluye una comparación entre las hipótesis teóricas iniciales y las observaciones empíricas.

Este ciclo permite que el diseño educativo se ajuste y optimice continuamente, asegurando una mejor adecuación entre las teorías educativas y las realidades del aula.

Retos y limitaciones

Aunque la ingeniería didáctica ofrece un marco robusto para la innovación educativa, también enfrenta ciertos retos. Uno de los principales desafíos es la resistencia al cambio por parte del profesorado. Muchos docentes, especialmente aquellos que han sido formados en enfoques más tradicionales, pueden sentirse incómodos con la flexibilidad y experimentación que requiere la ingeniería didáctica (Artigue, 2011). Además, la implementación de este enfoque requiere una inversión significativa de tiempo y recursos, lo que puede dificultar su adopción en contextos con limitaciones presupuestarias.

Aplicaciones de la ingeniería didáctica en la enseñanza de las matemáticas

En el ámbito de la educación matemática, la ingeniería didáctica ha demostrado ser una herramienta eficaz para abordar problemas relacionados con la comprensión de conceptos abstractos, tales como el álgebra, la geometría y el cálculo diferencial e integral. Fernández y Llinares (2020) subrayan que, mediante este enfoque, es posible anticipar las dificultades que los estudiantes encontrarán en ciertas situaciones

matemáticas y, por ende, diseñar tareas que promuevan un aprendizaje más profundo y significativo.

Un ejemplo destacado es el uso de la ingeniería didáctica para la enseñanza del concepto de derivada. Según Godino y Font (2017), se han diseñado secuencias didácticas que permiten a los estudiantes construir un entendimiento sólido del concepto a través de actividades que los involucran activamente en la manipulación de representaciones gráficas y simbólicas. La experimentación en el aula ha mostrado que estos enfoques basados en la ingeniería didáctica pueden facilitar la comprensión de conceptos matemáticos complejos al vincular los aspectos teóricos con aplicaciones concretas.

Innovación educativa y retroalimentación en la ingeniería didáctica

Uno de los aspectos más innovadores de la ingeniería didáctica es su capacidad para crear un ciclo continuo de retroalimentación entre la teoría y la práctica. Según Sensevy (2018), este enfoque permite una articulación efectiva entre los saberes teóricos y las prácticas pedagógicas, lo que facilita la validación y mejora de las secuencias didácticas. Además, al involucrar a los estudiantes en situaciones problemáticas reales, la ingeniería didáctica fomenta un aprendizaje activo, centrado en la resolución de problemas y en la construcción colaborativa del conocimiento.

Otro aspecto relevante es la capacidad de la ingeniería didáctica para adaptarse a distintos niveles y contextos educativos. Por ejemplo, estudios recientes han demostrado que esta metodología puede aplicarse con éxito tanto en educación primaria como en niveles universitarios. Según Bednarz y Proulx (2020), la flexibilidad inherente al enfoque

permite su adaptación a diferentes contextos culturales y curriculares, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para la innovación educativa global.

Desafíos y limitaciones de la ingeniería didáctica

A pesar de sus beneficios, la implementación de la ingeniería didáctica no está exenta de desafíos. Uno de los principales problemas identificados en la literatura es la resistencia al cambio por parte del profesorado. Muchos docentes siguen utilizando enfoques tradicionales y pueden no estar familiarizados con las demandas metodológicas que implica la ingeniería didáctica (Artigue, 2011). Asimismo, el proceso de diseño y experimentación requiere tiempo y recursos, lo que puede ser una limitación en contextos educativos con restricciones presupuestarias.

Además, la evaluación del impacto de las secuencias didácticas diseñadas mediante este enfoque aún es un área de investigación en desarrollo. Aunque se ha demostrado que este método mejora el aprendizaje, sigue siendo necesario investigar cómo se puede evaluar de manera más sistemática y comparativa su eficacia en diferentes escenarios educativos (Sensevy, 2018).

Conclusión

La ingeniería didáctica representa una contribución significativa al campo de la innovación educativa, especialmente en la enseñanza de las matemáticas. Su enfoque riguroso y basado en la retroalimentación continua la convierte en una metodología ideal para abordar las complejidades del aprendizaje de conceptos abstractos. Sin embargo, su implementación exitosa requiere una formación adecuada del profesorado y una mayor investigación sobre su impacto a largo plazo. A medida que las tecnologías educativas continúan evolucionando, es probable que la ingeniería didáctica juegue un

papel cada vez más importante en la creación de entornos de aprendizaje dinámicos y efectivos.

Caso de aplicación de Ingeniería Didáctica

Enseñanza de la Proporcionalidad en Ciencias Sociales

Contexto Educativo:

Este diseño está dirigido a estudiantes de secundaria en un curso de ciencias sociales. El objetivo es que los estudiantes comprendan y apliquen el concepto de proporcionalidad al analizar gráficos demográficos, como pirámides poblacionales, y relacionar estos gráficos con problemas reales de crecimiento poblacional.

1. Análisis a priori

En esta fase se realiza un análisis anticipado para identificar las posibles dificultades que los estudiantes pueden enfrentar:

1. Dificultades para interpretar gráficos proporcionales como las pirámides poblacionales.
2. Problemas para identificar relaciones proporcionales en contextos demográficos (crecimiento, envejecimiento, migración).
3. Dificultades para realizar cálculos y comparaciones proporcionales en situaciones de la vida real, como el análisis de tasas de natalidad o mortalidad.

Este análisis permite anticipar obstáculos y diseñar estrategias que los superen.

2. Diseño de la situación didáctica

La secuencia didáctica se diseña en varias fases para que los estudiantes aprendan el concepto de proporcionalidad dentro del contexto de los gráficos demográficos.

Fase 1: Introducción al concepto de proporcionalidad El docente comienza presentando situaciones simples donde la proporcionalidad se usa en la vida diaria, como recetas de cocina o conversiones entre monedas. El objetivo es que los estudiantes reconozcan

cómo la proporcionalidad está presente en contextos cotidianos antes de aplicarla a las ciencias sociales.

Fase 2: Exploración de gráficos demográficos Se presentan varios gráficos demográficos (pirámides de población, gráficos de barras y de líneas) que representan el crecimiento y envejecimiento de la población en diferentes países. Se pide a los estudiantes que analicen cómo cambian las proporciones de distintos grupos etarios (jóvenes, adultos, ancianos) a lo largo del tiempo o en diferentes regiones geográficas.

Actividad: Los estudiantes, organizados en grupos, deberán interpretar diferentes gráficos y responder preguntas como:

¿Cómo cambia la proporción de ancianos respecto a la de jóvenes en la pirámide poblacional de un país desarrollado frente a uno en vías de desarrollo?

¿Qué puede indicar un aumento en la tasa de natalidad en un determinado país?

Fase 3: Aplicación del concepto de proporcionalidad Los estudiantes aplican el concepto de proporcionalidad a problemas específicos relacionados con la demografía. Por ejemplo, deben calcular la proporción de personas jóvenes en una población y proyectar su crecimiento en un período de 10 años si la tasa de natalidad se mantiene constante.

Otro ejercicio práctico es el análisis de la migración: usando datos reales, los estudiantes comparan el número de inmigrantes respecto a la población total en distintos países, calculando las proporciones y discutiendo el impacto de esos cambios en la estructura demográfica.

Fase 4: Reflexión y discusión en grupo Al final de la lección, se organiza una discusión grupal donde los estudiantes reflexionan sobre las relaciones proporcionales observadas

en los gráficos demográficos y discuten qué factores sociales o económicos pueden estar detrás de los patrones que identificaron.

3. Implementación

La secuencia diseñada se lleva a cabo en el aula. Durante esta etapa, el docente observa cómo los estudiantes interpretan los gráficos y utilizan el concepto de proporcionalidad para realizar cálculos. Se les proporcionan herramientas digitales (como calculadoras y software de gráficos) para facilitar el análisis.

4. Análisis a posteriori

Después de la implementación, el docente realiza un análisis a posteriori para evaluar los resultados. Los trabajos de los estudiantes son revisados para identificar si comprendieron correctamente la proporcionalidad y cómo aplicaron el concepto al contexto demográfico. Se evalúan posibles errores o malinterpretaciones, como el manejo incorrecto de datos proporcionales o confusiones entre porcentajes y proporciones.

Este análisis permite ajustar las futuras secuencias didácticas, por ejemplo, integrando más actividades visuales o proporcionando más ejemplos sobre la relación entre proporcionalidad y tasas de cambio en otros contextos.

Conclusión

El uso de la ingeniería didáctica en este ejemplo ayudó a diseñar una secuencia de enseñanza centrada en el uso de la proporcionalidad dentro de un contexto real y significativo para los estudiantes, como es el análisis demográfico. A través del ciclo de diseño, implementación y evaluación, este enfoque asegura que la enseñanza sea reflexiva y adaptable, promoviendo una mejor comprensión de las herramientas matemáticas aplicadas a problemas sociales reales.

Este caso ilustra cómo la ingeniería didáctica puede ser utilizada para diseñar y evaluar un proceso de enseñanza en ciencias sociales, centrado en el aprendizaje de conceptos matemáticos clave como la proporcionalidad. Al adaptar los contenidos a situaciones reales, se fomenta una mejor comprensión y aplicación de los conceptos aprendidos.

Bibliografía

- Artigue, M. (2020). El desarrollo de la didáctica de las matemáticas, una mirada internacional. *Revista Chilena de Educación Matemática*.
<https://doi.org/10.46219/rechiem.v12i3.38>
- Artigue, M., Régine Douady, & Moreno, L. (1998). *Ingeniería didáctica en educación matemática. Ingeniería didáctica en educación matemática. Un esquema para la investigación y la innovación en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas* (pp. 1–149). Grupo Editorial Iberoamérica, S.A. de C.V.
- Artigue, M., & Perrin-Glorian, M. J. (1991). Didactic engineering, research and development tool: some theoretical problems linked to this duality. *For the learning of Mathematics*, 11(1), 13-18.
- Astudillo, M. T. G. (2005). El papel de la didáctica en la enseñanza del cálculo: evolución, estado actual y retos futuros. In *Noveno Simposio de la Sociedad Española de Educación Matemática SEIEM* (pp. 81-96). Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática, SEIEM.
- Brousseau, G., Balacheff, N., Netlibrary, I., & Al, E. (2002). *Theory of didactical situations in mathematics : didactique des mathématiques, 1970-1990*. Kluwer Academic Publishers.
- Bednarz, N., & Proulx, J. (2005). Practices in mathematics teacher education programs and classroom practices of future teachers: From the educator's perspectives and rationales to the interpretation of them by the future teachers. In *15th ICMI Study Conference: The Professional Education and Development of Teachers of*

Mathematics. Retrieved from the 15th ICMI Study website: http://stwww.weizmann.ac.il/G-math/ICMI/log_in.html.

Campeón Becerra, M. C., Aldana Bermúdez, E., & Villa Ochoa, J. A. (2018). Ingeniería didáctica para el aprendizaje de la función lineal mediante la modelación de situaciones. *Sophia*, 14(2), 115-126.

Godino, J., Batanero, C., Contreras, A., Estepa, A., Lacasta, E., & Wilhelmi, M. (2013). La ingeniería didáctica como investigación basada en el diseño. *Versión ampliada en español de la comunicación presentada en el CERME, 8*.

Güichal, E., Guala, G., Malet, A., Oscherov, V., Educativo, N., & Superior, E. C251-13 La enseñanza del cálculo desde una ingeniería didáctica.

Hernández-Gutiérrez, F. J., & Silva-Alfaro, A. M. (2019). La ingeniería didáctica en la enseñanza de la noción del número en Educación primaria. *Revista de Educación Básica*, 16–26. <https://doi.org/10.35429/jbe.2019.7.3.16.26>

Mainali, B. (2021). Representation in teaching and learning mathematics. *International Journal of Education in Mathematics, Science, and Technology (IJEMST)*, 9(1), 1-21. <https://doi.org/10.46328/ijemst.1111>

Márquez, R. M. F. (1997). *Ingeniería Didáctica: Un estudio de la variación y el cambio*. Grupo Editorial Iberoamérica.

Zavrel, K. History and Epistemology in Mathematics Education: Proceedings of the Seventh European Summer University. Parallels between phylogeny and ontogeny of logic. p. 323-331.(Parallèles entre phylogénie et ontologie de la logique.).

Zhingri Zhingre, M. F. (2021). *Diseño de una secuencia didáctica para el estudio de máximos y mínimos a través de la derivada* (pp. 1–115) [Tesis].

https://www.cicata.ipn.mx/assets/files/cicata/ProME/docs/tesis/tesis_maestria/2022/Zhingri_2022.pdf